

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444609>

УДК 622.831

ОЦЕНКА УРОВНЯ ПОТЕРЬ УГЛЯ В ОХРАННЫХ ЦЕЛИКАХ ПРИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЕ ВЫЕМКИ С РАЗВОРОТОМ КОМПЛЕКСНО-МЕХАНИЗИРОВАННОГО ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ

О.Л. Кизияров,

к.т.н., доц.

А.П. Болотов,

ст. преп.

И.А. Смагина,

ст. преп.,

ДонГТИ,

г. Алчевск

Аннотация: В статье рассмотрена технологическая схема отработки выемочных столбов с разворотом комплексно-механизированного очистного забоя на 180° , позволяющая сократить непроизводительные, трудоёмкие монтажно-демонтажные работы. Проведено численное моделирование для исследования напряженно-деформированного состояния углепородного массива в окрестности оставляемых при развороте лавы угольных целиков для усредненных условий шахт региона, что позволило установить рациональные параметры охранных целиков. Осуществлена прогнозная оценка величины потерь в охранных целиках при развороте лавы, а также их сравнение с потерями при традиционной технологии перевода лавы на новый выемочный столб.

Ключевые слова: механизированный комплекс, разворот очистного забоя, метод конечных элементов, охранный целик

ESTIMATION OF THE LEVEL OF COAL LOSSES IN SECURITY PURPOSES IN THE TECHNOLOGICAL SCHEME OF EXCAVATION WITH ROTATION OF THE COMPLEX-MECHANIZED TREATMENT

O. L. Kiziyarov,

Ph.D., Assoc.

A.P. Bolotov,

Art. Rev.

I.A. Smagina,

Art. Rev.,

DonGTI,

Alchevsk

Abstract: The article discusses the technological scheme of mining pillars with a turn of the complex-mechanized working face by 180 °, which allows to reduce unproductive, time-consuming assembly and dismantling works. Numerical modeling was carried out to study the stress-strain state of the coal mass in the vicinity of the coal pillars left during the turn of the longwall for the average conditions of the mines in the region, which made it possible to establish rational parameters of the guard pillars. A predictive estimate of the amount of losses in guard pillars during longwall turn has been carried out, as well as their comparison with losses in the traditional technology of transferring a longwall to a new extraction pillar.

Key words: mechanized complex, turn of the working face, finite element method, security pillar

Серийно выпускаемые очистные механизированные комплексы в процессе эксплуатации монтируют и демонтируют несколько раз: частично на поверхности шахты (для контрольной проверки и ремонта оборудования) или в монтажно-демонтажных камерах (после отработки одного выемочного столба и переходе в другой).

Статистические данные показывают, что из действующих 426 очистных комплексов около 40 % постоянно находятся в процессе монтажно-демонтажных работ. Основной объём этих работ приходится на механизированную крепь и обеспечение устойчивости камер для монтажа и демонтажа [1].

Нормативы продолжительности монтажа (при отсутствии горно-геологических и горнотехнических условий, осложняющих ведение работ) для некоторых типов механизированных комплексов при базовой длине лавы 170-200 м составляют 20-41 сут. При демонтаже это время возрастает до 22-

44 сут. По результатам 73 монтажей и 71 демонтажа механизированных комплексов КМ87УМН и 1КМ103М на 22 шахтах Донбасса установлено, что продолжительность монтажа составляла 13-86 сут. (средняя 27 сут.), демонтажа – 24-78 сут. (средняя 34 сут.). Трудозатраты на монтажно-демонтажные работы при этом составили 760-2200 чел.-смен (при средних значениях около 1200-1300 чел.-смен) [2].

Монтажно-демонтажные работы очень трудоемки и выполняются в стесненных условиях. К другим причинам, увеличивающим время на данные операции, можно отнести: затраты времени на восстановление и подготовку вспомогательных выработок для транспортирования монтируемого и демонтируемого оборудования; несвоевременная подготовка транспортных средств (платформ и специальных вагонеток) для перемещения оборудования к монтажным камерам; отсутствие специальной бригады подземных монтажников; неудовлетворительная организация работ [1].

Для уменьшения непроизводительных монтажно-демонтажных работ очистных механизированных комплексов возможно применение следующих решений:

- подготовка длинных столбов протяженностью до 1500 м исходя из конкретных горно-геологических условий;
- разворот очистного механизированного комплекса на 180° при переводе его из отработанного выемочного столба в новый [3].

Технологическая схема обработки выемочных столбов с разворотом очистного забоя на 180° представлена на рисунке 1.

Положительный опыт применения разворота лав для перехода на новый выемочный столб отмечен на ш. им. Бажанова [4, 5], ш. «Распадская» [6], ш. «Галдинская-Западая-1» [7], ш. «Польсаевская» [8], а также в ФРГ – ш. «Проспер» и ш. «Вестфален» [9].

В настоящее время технологические схемы обработки столбов при отсутствии перемонтажей, которые повышают коэффициент непрерывного использования механизированных комплексов во времени, можно подразделить на следующие группы [10]:

- с поворотом линии забоя на угол до 180°;
- с однократным полным поворотом на 180°;
- предусматривающие многократные развороты с ограниченными и полными поворотами.

Рисунок 1 – Технологическая схема обработки выемочных столбов с разворотом очистного забоя на 180° :

В-О-А-Б – участок разворота; 1- транспортный штрек;
2 – монтажная камера; 3 – лава; 4 – вентиляционный ходок;

5 – конвейерный уклон; 6 – выработанное пространство;
7 – охранный целик; 8 – дренажный штрек; 9 – печь обводная

Достоинствами технологической схемы с разворотом механизированного комплекса на 180° являются: увеличение использования во времени очистного оборудования; сокращение затрат на монтажно-демонтажные работы; повышение безопасности труда рабочих за счет сокращения объема ручных работ при транспортировании, монтаже и демонтаже крупногабаритного оборудования.

К недостаткам относятся дополнительные потери угля в целике и некоторое снижение нагрузки на лаву в период разворота комплекса.

При данной технологии формируется угольный целик сложной формы – параллелепипеда с вырезанным цилиндрическим сегментом. В нормативном документе [11] приводится методика расчета ширины целика прямоугольной формы (в виде параллелепипеда), однако она не пригодна для расчета целиков угля сложной формы. В свою очередь, от параметров последних зависит величина общешахтных потерь, т.е. вопрос определения оптимальных размеров угольных целиков для охраны капитальных выработок при развороте лавы является актуальным.

Целью данной работы является оценка уровня потерь в охранных целиках для технологической схемы с разворотом лавы и их сравнение с потерями при традиционной технологии с монтажно-демонтажными работами.

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач:

- разработка численной параметрической модели углепородного массива и обоснование ее параметров;
- на основе анализа напряженно-деформированного состояния (НДС) определение рациональных параметров охранных угольных целиков;
- оценка прогнозных потерь в охранных целиках и сравнение с нормативными показателями.

Для технологической схемы с разворотом очистного механизированного комплекса на 180° важным является вопрос снижения потерь угля в угловых участках выемочных столбов. Поскольку при развороте очистного забоя охранный целик имеет сложную форму, то применение действующих в нормативных документах формул не представляется корректным. Для решения данной задачи использовано численное моделирование, с применением метода конечных элементов. Для этого разработана объемная модель, расчетная схема которой представлена на рисунке 2.

В модели заданы горно-геологические и горнотехнические условия шахты «Луганская», которая характеризуется средними показателями для

шахт региона (глубина разработки $H = 805$ м; угольный пласт II с вынимаемой мощностью пласта $m = 0,9$ м и углом падения $\alpha = 3^\circ$).

Аналізу подлежали эквивалентные напряжения, рассчитанные согласно теории прочности О. Мора.

Характер распределения напряжений вокруг оставленного в выработанном пространстве целика представлен на рисунке 3. Как видно из рисунка – вокруг целика образуется зона повышенных сжимающих напряжений – опорного давления.

Для каждой длины лавы, от 150 до 300 м, подбиралось такое значение ширины целика, при котором сохранялось его устойчивое состояние, т.е. соблюдалось условие $\sigma_e \leq \sigma_{сж.у}$, где σ_e – эквивалентные напряжения, рассчитанные согласно теории прочности О. Мора, МПа; $\sigma_{сж.у}$ – предел прочности угля, МПа. По результатам исследований построен график зависимости минимальной ширины целика от длины лавы (рис. 4).

Согласно проделанному анализу, минимальная ширина угольного целика растет с увеличением длины лавы и при $l_l > 250$ м приближается к нормативной величине.

Результаты расчетов потерь угля (абсолютных и относительных) приведены в виде графиков на рисунках 5 и 6 соответственно.

Как видно из построенных графиков, увеличение длины лавы приводит к линейному росту абсолютных потерь при варианте с перемонтажом, и квадратичной зависимости при развороте очистного забоя. В тоже время относительные потери для варианта с перемонтажом не зависят от длины лавы, а в случае разворота – линейно растут, и при длине лавы $l_l > 250$ м приближаются к предельно допустимым значениям 15 %, т.е. применять разворот при такой длине очистного забоя будет не эффективно.

Рисунок 2 – Расчетная схема модели углепородного массива для определения минимальных размеров угольного целика при развороте комплекса

Рисунок 3 – Характер распределения напряжений вокруг угольного целика

Рисунок 4 – График зависимости минимальной ширины охранного целика от длины лавы при ее развороте на 180°

Рисунок 5 – График зависимости величины абсолютных потерь от длины лавы

Рисунок 6 – График зависимости величины относительных потерь от длины лавы

Выводы. Абсолютные потери в угольных целиках при технологической схеме перехода на новый выемочный столб с разворотом очистного забоя на 180° имеют квадратичную зависимость от длины лавы и при величине последней 250 м применение данной технологии малоэффективно. Технология с разворотом лавы может применяться при ее длине $l_{л} = 170...220$ м, причем с точки зрения потерь угля, рекомендуется принимать меньшее значение.

Направлениями дальнейших исследований являются определение рациональных параметров технологической схемы с разворотом лавы с комплексным учетом эксплуатационных затрат на выемку угля, а также

разработка технологический мероприятий по снижению потерь в охранных целиках.

Список литературы

- [1] Кравченко К.В. Геомеханические явления при отработке конечных участков лав струговыми комплексами: монография. / К.В. Кравченко, Д.В. Бабец. – Донецк: НГУ, 2015. – 108 с.
- [2] Монтаж и демонтаж очистных механизированных комплексов угольных шахт: Монография. / А.Ф. Борзых, А.М. Кузьменко, В.И. Сафонов, В.Д. Рябичев. – Донецк: Норд-Пресс, 2008. – 265 с.
- [3] Технологические схемы разработки пластов на угольных шахтах: утв. Минуглепромом СССР 19.08.91. – Москва, 1991 – 206 с.
- [4] Хацько В.А. Разворот комплексно-механизированных лав на 180°. / В.А. Хацько, В.И. Кириленко. // Уголь. – 1984. № 5. 5-6 с.
- [5] Левицкий В.П. Достижение высокой нагрузки на тонком пласте с применением разворота лавы. / В.П. Левицкий. // Уголь Украины. – 1984. № 5. 7-8 с.
- [6] Малышев Ю.Н. О развороте комплекса 4КМ-130 на 180° на шахте «Распадская». / Ю.Н. Малышев, О.В. Михеев, Б.Г. Никишичев. // Уголь. – 1985. № 5. 55-59 с.
- [7] Войтов М.Д. Отработка выемочных полей механизированными комплексами без монтажно-демонтажных работ. / М.Д. Войтов, А.О. Брижак. // Вестник Кузбасского государственного технического университета. – 2004. № 3. 35-37 с.
- [8] Шмаленюк С.А. Установление оптимальных параметров горных работ при отработке пластов с разворотом лавы на 180°. / С.А. Шмаленюк. // Горный информационно-аналитический бюллетень. – 2010. № 4. 220-224 с.
- [9] Клэс Ф. Повороты лав в каменноугольной промышленности ФРГ. / Ф. Клэс Бохум, О. Вайнхаймен Люнэн. – Глюкауф. – 1980. № 11. 4-12 с.
- [10] Козлов В.В. Классификация технологических схем очистных работ с разворотом механизированных комплексов. / В.В. Козлов, А.С. Оганесян, А.Б. Михеева. // Уголь. – 2017. № 2. 8-9 с.
- [11] СОУ 10.1.00185790.011: 2007. Підготовчі виробки на пологіх пластах. Вибір кріплення, способів і засобів охорони. – К.: Мінуглепром України, 2007. – 116 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] KV Kravchenko Geomechanical phenomena during the development of end sections of longwalls with plow complexes: monograph. / K.V. Kravchenko, D.V. Babets. - Donetsk: NSU, 2015. – 108 p.

[2] Installation and dismantling of mechanized cleaning complexes of coal mines: Monograph. / A.F. Borzykh, A.M. Kuzmenko, V.I. Safonov, V.D. Ryabichev. - Donetsk: Nord-Press, 2008. – 265 p.

[3] Technological schemes for the development of seams in coal mines: approved. Ministry of Coal Industry of the USSR 08/19/91. - Moscow, 1991 - 206 p.

[4] Khatsko V.A. Turn of complex mechanized longwalls to 180°. / V.A. Khatsko, V.I. Kirilenko. // Coal. - 1984. No. 5. 5-6 p.

[5] Levitsky V.P. Achieve high loading in a thin layer using longwall reversal. / V.P. Levitsky. // Coal of Ukraine. - 1984. No. 5. 7-8 p.

[6] Malyshev Yu.N. About turning the 4KM-130 complex by 180° at the Rospadskaya mine. / Yu.N. Malyshev, O. V. Mikheev, B.G. Nikishichev. // Coal. - 1985. No. 5. 55-59 p.

[7] Voitov M.D. Development of excavation fields by mechanized complexes without assembly and dismantling works. / M.D. Voitov, A.O. Brizhak. // Bulletin of the Kuzbass State Technical University. - 2004. No. 3. 35-37 p.

[8] Shmalenyuk S.A. Establishment of the optimal parameters of mining operations during the development of seams with a face turn by 180°. / S.A. Shmalenyuk. // Mining information and analytical bulletin. - 2010. No. 4. 220-224 p.

[9] Kles F. Turns of longwalls in the coal industry of Germany. / F. Kles Bochum, O. Weinheimen Lünen. - Gluckauf. - 1980. No. 11. 4-12 p.

[10] Kozlov V.V. Classification of technological schemes of cleaning works with a turn of mechanized complexes. / V.V. Kozlov, A.S. Oganessian, A.B. Mikheeva. // Coal. - 2017. No. 2. 8-9 p.

[11] SOU 10.1.00185790.011: 2007. Preparation of grapes in shallow seams. Vibration of protection, ways and means of protection. - K. : Ministry of State Enterprise of Ukraine, 2007. – 116 p.

© *О.Л. Кузьяров, А.П. Болотов, И.А. Смагина, 2020*

Поступила в редакцию 30.11.2020

Принята к публикации 5.12.2020

Для цитирования:

Кизияров О.Л., Болотов А.П., Смагина И.А. Оценка уровня потерь угля в охранных целиках при технологической схеме выемки с разворотом комплексно-механизированного очистного забоя // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №12-1(2). С. 80-91. URL: <https://ip-journal.ru/>